

REGIONALNA ANALIZA INDIKATORA CIRKULARNE EKONOMIJE U EVROPSKOJ UNIJI

Dr Žarko Popović*

Dr Jelena J. Stanković•

Dr Ivana Marjanović♦

Rezime: *Evropska unija aktivno promovise prelazak na cirkularne modele privređivanja kako bi smanjila zavisnost od primarnih resursa, ograničila nastanak otpada i podstakla održivi ekonomski rast. Uprkos zajedničkim ciljevima, performanse u implementaciji cirkularne ekonomije među državama članicama značajno variraju, što otvara prostor za detaljna regionalna poređenja i identifikaciju najboljih praksi. Ova studija realizuje sveobuhvatnu regionalnu analizu primenom metode „Benefit of Doubt“ (BoD). Rezultati ukazuju na izražene regionalne razlike u stepenu dostignute cirkularnosti, pri čemu su identifikovane zemlje lideri, ali i zemlje sa značajnim prostorom za unapređenje. Na osnovu dobijenih nalaza predloženi su pravci za unapređenje politika i prakse u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Studija doprinosi akademskoj i stručnoj diskusiji o merenju napretka u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji i pruža vredan alat za kreiranje ciljanih mera na nivou država članica.*

Ključne reči: *cirkularna ekonomija, Evropska unija, Benefit of Doubt (BoD) metod, regionalne razlike, održivi razvoj.*

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-4347-6960; zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-9875-9861; jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs

♦ Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-9526-0467; ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 338.1:502.131.1]:332.1(4-672EU)

DOI 10.5281/zenodo.17063312

1. Uvod

Evropska unija (EU) poslednjih godina intenzivno promovise tranziciju sa tradicionalnog linearnog modela ekonomije ka cirkularnim modelima privređivanja, u cilju smanjenja oslanjanja na primarne resurse, ograničavanja nastanka otpada i podsticanja održivog ekonomskog rasta (Nazarko et al., 2022). Koncept cirkularne ekonomije zasniva se na produženju životnog ciklusa proizvoda i materijala kroz ponovnu upotrebu, reciklažu i regeneraciju, nasuprot linearnom principu „uzmi-napravi-odbaci“ koji vodi ka iscrpljivanju resursa i akumulaciji otpada. Od uvođenja cirkularne ekonomije u strateški okvir EU 2014. godine i pokretanja prvog Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju 2015. godine (praćenog novim planom 2020. godine), većina država članica brzo je usvojila nacionalne strategije ili planove za cirkularnu ekonomiju, a na nivou Unije uspostavljen je okvir za praćenje napretka (European Environment Agency, 2024).

Uprkos zajedničkim ciljevima definisanim na nivou EU, performanse i brzina tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji znatno variraju među zemljama članicama. Istraživanja pokazuju da centralne i severne zemlje Evrope u proseku ostvaruju bolje rezultate u implementaciji cirkularne ekonomije od južnih i istočnih članica (Colasante et al., 2022). Na primer, u 2023. godini stopa cirkularne upotrebe materijala (udeo sekundarnih sirovina u ukupnoj potrošnji materijala) kretala se od 30,6% u Holandiji do svega 1,3% u Rumuniji (European Environment Agency, 2025), što odražava drastične razlike u kapacitetima reciklaže i strukturi potrošnje resursa među državama. Ovakve neujednačene performanse ukazuju na potrebu za detaljnim međudržavnim poređenjima radi identifikovanja najboljih praksi i razumevanja faktora uspeha tranzicije ka cirkularnom modelu privrede.

U skladu s tim, ova studija sprovodi sveobuhvatnu regionalnu analizu dostignutog nivoa cirkularnosti privreda država EU primenom metode „Benefit of Doubt“ (BoD). BoD metod, zasnovan na DEA (eng. *Data Envelopment Analysis*) modelu, omogućava endogenu dodelu pondera pokazateljima za svaku posmatranu zemlju, tako da njen kompozitni indeks performansi bude maksimalno moguć u odnosu na sopstvene rezultate (Mitrović & Manić, 2020). Korišćenjem ovog pristupa integriše se čitav niz indikatora cirkularne ekonomije u jedinstvenu meru uspešnosti, čime se izbegava subjektivna arbitraža u određivanju težina indikatora i obezbeđuje objektivna ocena relativne efikasnosti zemalja u ostvarivanju ciljeva cirkularne ekonomije (Nazarko et al., 2022). Na osnovu uočenih obrazaca mogu se izvući smernice za unapređenje politika i praksi, u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija i ciljevima evropskog Zelenog dogovora. Na taj način, studija doprinosi akademskoj i stručnoj diskusiji o merenju napretka tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji, pružajući empirijski utemeljen alat za ocenu i poređenje performansi država članica, koji kreatorima politika može poslužiti za definisanje ciljanih mera podrške daljoj cirkularnoj tranziciji (Pakuła et al., 2025).

2. Pregled literature

Od kako je Evropska komisija lansirala Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju 2015. godine, koncept cirkularne ekonomije postao je žarište brojnih istraživanja i analiza (Kirchherr et al., 2017). U poslednjih nekoliko godina uočava se eksplozivan rast naučnih i stručnih radova posvećenih ovoj temi. Samo tokom 2023. godine objavljeno je gotovo 4.000 naučnih članaka povezanih sa cirkularnom ekonomijom (European Environment Agency, 2024). Ipak, uprkos ovom rastućem interesovanju, zajednički i široko prihvaćen okvir

Regionalna analiza indikatora cirkularne ekonomije u Evropskoj uniji

pokazatelja za praćenje napretka ka cirkularnoj ekonomiji još nije u potpunosti uspostavljen (Geisendorf & Pietrulla, 2018). Drugim rečima, ne postoji jedinstvena metodologija ocenjivanja „stepena cirkularnosti“ ekonomija koju bi prihvatili i akademska zajednica i praktičari, što predstavlja izazov za istraživače i donosiocce politika (Nazarko et al., 2022).

Merenje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji je složeno i višedimenzionalno, jer obuhvata različite aspekte, od tokova materijala i otpada, preko energetske i resursne efikasnosti, do ekonomskih i društvenih pokazatelja održivosti (Garcia-Bernabeu et al., 2020). Tradicionalni pristup oslanja se na skup pojedinačnih indikatora (npr. stope reciklaže komunalnog otpada, produktivnost resursa, stopa upotrebe sekundarnih sirovina, količina generisanog otpada per capita, i dr.). Iako ovi indikatori daju uvid u specifične dimenzije, posmatrani izolovano oni ne pružaju sveobuhvatan pregled napretka niti omogućavaju jednostavno poređenje između zemalja (Nazarko et al., 2022). Zbog toga raste potreba za integrisanim, kompozitnim indikatorima, sintetičkim indeksima koji objedinjuju više dimenzija cirkularnosti u jednoj meri. Takvi agregatni indeksi olakšali bi praćenje ukupnog napretka i komunikaciju rezultata široj javnosti i političkim strukturama.

U literaturi je do sada primenjen čitav spektar metodologija za konstrukciju kompozitnih indeksa cirkularne ekonomije i uporednu evaluaciju zemalja EU. Jedan pravac predstavljaju višekriterijumske metode odlučivanja (Multiple Criteria Decision Making – MCDM). Tako su Garcia-Bernabeu et al. (2020) razvili kompozitni indeks cirkularne ekonomije primenom *TOPSIS* metode, polazeći od okvira indikatora definisanog od strane Evropske komisije. U njihovom radu uvedena je i nova procedura agregacije kojom su ispitane različite pretpostavke o nivou kompenzabilnosti među kriterijumima, tzv. “slaba” naspram “jake” održivosti, što utiče na rangiranje zemalja. Indeks su izračunali za sve države članice za referentnu godinu 2016. godinu, a predloženi pristup su predstavili kao koristan alat za identifikovanje oblasti u kojima pojedine zemlje najviše zaostaju i gde bi trebalo usmeriti napore ka unapređenju cirkularnih performansi. Njihovi rezultati pokazali su, očekivano, da najveće vrednosti kompozitnog indeksa (tj. najviši stepen cirkularnosti) postižu ekonomski snažne države poput Nemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, dok su na začelju bile uglavnom manje ekonomije istočne i južne Evrope. Važno je napomenuti da se rang lista delimično menjala u zavisnosti od pretpostavki o agregaciji indikatora (npr. pod scenariom „jake održivosti“ Nemačka i Francuska su bile vodeće, dok je pod potpunom kompenzatornom šemom bolji rang imalo i nekoliko drugih zemalja), što ilustruje osetljivost kompozitnih indeksa na izbor metodologije.

Drugi značajan pristup jeste upotreba metoda analize obavijanja podataka i srodnih modela za određivanje težina indikatora po principu „benefit-of-the-doubt“. Nazarko et al. (2022) primenili su kombinaciju DEA i faktorske analize kako bi izvršili objektivnu komparativnu procenu stepena implementacije cirkularne ekonomije u zemljama EU. Ova inovativna metodologija omogućila je prevazilaženje problema proizvoljnog dodeljivanja pondera indikatorima. Težinski koeficijenti su određeni endogeno na osnovu podataka, tako da svaka zemlja „dobija beneficiju sumnje“ kroz najpovoljniju kombinaciju pondera svojih pokazatelja (Mitrović & Manić, 2020). Rezultati studije identifikovali su postojanje dve jasne grupe (klastera) zemalja sa sličnim profilima relativne efikasnosti u ispunjenju ciljeva cirkularne ekonomije. Prvu grupu činile su države sa višim stepenom ostvarenja cirkularne ekonomije, dok su u drugoj grupi bile zemlje čiji je napredak zaostajao za prosekom. Zanimljivo, utvrđena je snažna korelacija između ostvarenog indeksa cirkularnosti i nivoa ekonomskog razvoja, zemlje sa većim BDP-om po stanovniku uglavnom su postizale viši

rang na kompozitnoj lestvici. Ovakav nalaz sugerira da ekonomski snažnije države raspoložu većim kapacitetima (investicije, infrastruktura, inovacije) za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, ali istovremeno implicira da treba voditi računa o pravednosti i podršci manje razvijenim članicama u ostvarenju ciljeva cirkularnosti.

Pored ovih sveobuhvatnih indeksa koji pokrivaju više domena, deo literature je fokusiran na specifične segmente cirkularne ekonomije, prvenstveno na upravljanje otpadom kao ključni element cirkularne ekonomije. D'Adamo i saradnici (2024) sprovedli su sistematski pregled evropskih studija efikasnosti upravljanja otpadom, a zatim klasičnim DEA modelom ocenili efikasnost upravljanja komunalnim otpadom u 27 članica EU u periodu 2017–2021. U analizi su posmatrana tri različita modela (ekonomski, tehnički i održivi aspekt), sa ciljem optimizacije stope reciklaže komunalnog otpada i korišćenja recikliranih materijala. Njihovi rezultati ukazali su na fragmentirane performanse širom Evrope. Različite zemlje su isplivale kao „lideri“ u različitim modelima, ali nijedna država ne prednjači na svim poljima. Ipak, u više modela su se kao uspešne istakle Holandija, Slovenija, Francuska, Italija, Nemačka i Švedska, pokazujući nadprosečne rezultate kako u ishodima cirkularne ekonomije (npr. visoke stope reciklaže, smanjenje deponovanja), tako i u širim pokazateljima održivosti sistema upravljanja otpadom. Ovi nalazi naglašavaju strateški značaj tehnoloških inovacija i ulaganja u upravljanje otpadom za postizanje efikasnog cirkularnog modela.

Drugi primer usko specijalizovanog pristupa je rad Colasante i saradnika (2022), koji su konstruisali *Waste Circularity Index (WCI)*, kompozitni indeks posvećen isključivo performansama upravljanja otpadom. U *WCI* su kombinovani indikatori reciklaže različitih tokova otpada (uključujući električni i elektronski otpad, otpadna vozila, komunalni otpad), pri čemu su težine utvrđene metodom analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) na osnovu ekspertske procene važnosti svakog toka. Korišćenjem podataka za period 2014–2018, autori su rangirali 28 država članica i grupisali ih u šest klastera u odnosu na evropski proseak. Zanimljivo je da je prema ovom indeksu Danska identifikovana kao zemlja sa najvišim stepenom cirkularnosti u posmatranom periodu, uprkos tome što u nekim drugim aspektima održivosti možda ne prednjači. Ovakvi sektorski indeksi doprinose dubljem razumevanju u kojim oblastima (npr. pojedine kategorije otpada) pojedine zemlje imaju relativne prednosti ili slabosti. Međutim, fokusiranost na jednu dimenziju znači da ne daju celovitu sliku cirkularne tranzicije, već se moraju posmatrati kao komplement klasičnim kompozitnim indeksima šireg obuhvata.

Usporedne studije pokazuju da rang-liste zemalja prema uspehu u cirkularnoj ekonomiji mogu znatno varirati u zavisnosti od pristupa i odabranih indikatora. Najnoviji sistematski pregled literature (Pakuła et al., 2025) ističe upravo nedoslednosti u rangiranju, odnosno da različite kompozitne analize često dolaze do disparatnih rezultata, iako se oslanjaju na slične dostupne podatke (npr. Eurostat baze cirkularnih indikatora). Na primer, pojedine zemlje mogu u jednoj studiji biti rangirane vrlo visoko, dok ih druga analiza svrstava osrednje ili nisko, usled razlika u metodologiji i težinskim šemama. Ove razlike otežavaju direktno poređenje i sintetisanje nalaza različitih istraživanja. Pakuła i saradnici (2025) kroz meta-analizu replikativno pokazuju kako izbor metoda (DEA, MCDM, klaster analiza i sl.) i različite pretpostavke mogu dovesti do varijacija u identifikovanim liderima cirkularnosti.

Shodno tome, naglašava se potreba za daljim unapređenjem i standardizacijom metoda merenja napretka ka cirkularnoj ekonomiji (Pakuła et al., 2025). Kritičke analize sugeriraju da prilikom konstrukcije kompozitnih indeksa i rangiranja zemalja treba uzeti u

Regionalna analiza indikatora cirkularne ekonomije u Evropskoj uniji

obzir ograničenja postojećeg sistema indikatora i raspoloživih podataka, kako bi se izbegli pogrešni zaključci. Bez obzira na metodološke izazove, istraživači se slažu da je ubrzanje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji imperativ zbog urgentnih ekoloških pritisaka, te da uporedne analize država pružaju dragocene uvide koji mogu unaprediti politike održivog razvoja. U tom kontekstu, doprinosi poput ove studije, koji razvijaju objektivne i robusne metrike za poređenje uspešnosti zemalja, od velikog su značaja za kreiranje efektivnih mera i praćenje ostvarenja ciljeva cirkularne ekonomije na putu ka ostvarenju Agende 2030 održivog razvoja (Colasante et al., 2022).

3. Metodološki okvir

Analiza obavljanja podataka (DEA) je neparatarska metoda za merenje relativne efikasnosti skupine uporednih entiteta (tzv. *decision making units* - DMU) koji koriste određene *ulaze* (resurse) da bi proizveli *izlaze* (rezultate) (Cherchye et al., 2007). Metod su razvili Charnes, Cooper i Rhodes (1978) nadovezujući se na rani rad Farrela o meri efikasnosti, s ciljem da se kvantifikuje koliko je neka jedinica efikasna u poređenju sa najuspešnijim jedinicama iz uzorka. Efikasnost u DEA kontekstu definiše se kao odnos ukupnog ponderisanog izlaza prema ukupnom ponderisanom ulazu. Svaka DMU jedinica bira težine (pondera) za svoje ulaze i izlaze tako da maksimizuje sopstvenu efikasnost. Ovaj optimizacioni problem je prvobitno postavljen kao odnos linearnih kombinacija izlaza i ulaza, što predstavlja nelinearni problem. Međutim, Charnes i saradnici (1978) su pokazali da se takav model može transformisati u linearno-programski oblik, pogodan za rešavanje simplex metodom. DEA model time konstruiše tzv. granicu proizvodnih mogućnosti (engl. *production possibility frontier*), omotač koji obuhvata najbolje ostvarene kombinacije ulaza i izlaza u datom uzorku. Jedinice koje leže na ovoj granici smatraju se efikasnim (dobijaju efikasnost 1 ili 100%), dok su ostale neefikasne i njihov stepen efikasnosti se izražava kao proporcija (manja od 1) udaljenosti od granice. Ovakav pristup ne zahteva poznavanje eksplicitne funkcije proizvodnje niti prethodno zadate cene ulaza/izlaza, već efikasnost određuje isključivo na osnovu podataka o ostvarenjima uporednih jedinica (Cherchye et al., 2007). Intuitivno, DEA svakoj posmatranoj jedinici pronalazi one linearne težine ulaza i izlaza pod kojima ta DMU izgleda najbolje u odnosu na ostale. DMU je efikasna ako ni jedna druga ne može proizvesti više izlaza za iste ili manje ulaze pod tim istim težinama. Tako DEA metodom dobijamo optimalne endogene težine za svaku jedinicu i njen skor efikasnosti, uz identifikaciju referentne efikasne grupe jedinica na granici koje služe kao reper za neefikasne.

3.1. *Benefit-of-the-Doubt pristup*

Kod konstrukcije kompozitnih indeksa, čest izazov je odsustvo jasno utvrđenih težinskih koeficijenata za pojedinačne indikatore. Tradicionalno bi se morali *ad hoc* odrediti (npr. jednaki ponderi ili ekspertske zadate važnosti), što unosi subjektivnost. Benefit-of-the-Doubt (BoD) pristup predstavlja modifikaciju DEA metode koja ovaj problem rešava endogenim određivanjem težina na osnovu podataka (González et al., 2018). Ovaj pristup su prvi predložili Melyn i Moesen (1991) za potrebe ocene makroekonomskih performansi zemalja, a kasnije su ga razvili i primenili brojni autori (tzv. DEA kompozitni indeksi). Osnovna ideja BoD metode jeste da se svakoj posmatranoj jedinici da "korist od sumnje" (engl. *benefit of the doubt*) tako što će se pronaći skup težina koji za tu jedinicu daje najviši mogući kompozitni skor. Pretpostavlja se, naime, da su sve kombinacije težina podjednako

legitimne u odsustvu suštinskih argumenata o njihovim vrednostima. Stoga je, iz konzervativne perspektive, dozvoljeno da svaka jedinica istakne one pokazatelje u kojima je relativno jača (González et al., 2018). Na taj način BoD kompozitni indeks maksimalno favorizuje svaku zemlju (ili drugu jedinicu analize) pojedinačno, birajući za nju najpovoljniju strukturu težina. Ovakav postupak je zapravo identičan DEA principu ocenjivanja efikasnosti. DEA metod implicitno radi “favorable weighting” (dodelu najpovoljnijih težina) za svaku DMU. Ključna razlika u primeni na kompozitne indikatore jeste što ovde obično sve varijable posmatramo kao “izlaze” (viša vrednost znači bolji rezultat), uz uvođenje fiktivnog istog “ulaza” za sve jedinice (npr. jedinična količina resursa) kako bismo formalno mogli primeniti DEA model. Time BoD pristup konstruiše kompozitni indeks performansi koji maksimalno ističe prednosti svake zemlje, upravo zato što unapred nemamo jedinstven sistem težina koji bi svi prihvatili. BoD se stoga često naziva i endogeno ponderisanje, težine pokazatelja se izvode iz samih podataka o zemljama, umesto da budu određene spolja (Cherchye et al., 2007). Drugim rečima, pretpostavlja se da ako neka zemlja ostvaruje izuzetno dobar rezultat u određenoj dimenziji, onda je ta dimenzija za nju verovatno i od veće važnosti. Nasuprot tome, lošiji rezultati u nekoj oblasti mogu implicirati da ta oblast ima manju relativnu težinu za tu zemlju.

3.2. Matematička formulacija BoD modela

Matematički, BoD model se formuliše kao DEA model linerarnog programiranja za svaku posmatranu jedinicu. Pretpostavimo da imamo n jedinica (npr. zemalja) i m indikatora (dimenzija) koje ulaze u kompozitni indeks. Neka je x_{ij} vrednost j -tog indikatora za i -tu jedinicu. Za svaku jedinicu odlučivanja rešava se sledeći optimizacioni problem:

$$\max_{w_1, w_2, \dots, w_m} \sum_{j=1}^m w_j x_{oj}$$

Uz ograničenja

$$\sum_{j=1}^m w_j x_{ij} \leq 1, i = 1 \dots n$$
$$w_j \geq 0, j = 1 \dots m$$

Ovde su w_j promenljive koje model određuje. Ciljna funkcija predstavlja kompozitni rezultat jedinice DMUo kao ponderisani zbir njenih pokazatelja. Model nastoji da taj skor bude što veći, ali je podložan ključnom DEA ograničenju koje podrazumeva da za bilo koju drugu jedinicu u uzorku njen ponderisani zbir ne sme preći određenu gornju granicu. Na taj način se uspostavlja granica efikasnosti. Sistem ograničenja garantuje da se težine biraju tako da ni jedna jedinica u uzorku, sa tim istim težinama, ne premaši vrednost 1 (González et al., 2018). U praksi se ova granica normira na 1, što znači da je maksimalni mogući kompozitni indeks definisan kao 1 (odnosno 100%). Ako posmatrana jedinica DMUo može da pronađe takav skup težina da nijedna druga jedinica ne postigne višu ponderisanu vrednost, onda se za takvu jedinicu tvrdi da se nalazi na granici efikasnosti u smislu tog kompozitnog indeksa (González et al., 2018). Nasuprot tome, ako i uz najbolji mogući izbor težina postoji neka druga jedinica koja ostvaruje veći ponderisani rezultat, onda jedinica DMUo ne može dostići 1, već će njen optimalni kompozitni rezultat biti manji od 1 (što reflektuje odstojanje od

Regionalna analiza indikatora cirkularne ekonomije u Evropskoj uniji

granice efikasnosti). Dodeljivanjem varijabilnih težina, svaka jedinica efektivno definiše sopstvenu linearnu agregaciju indikatora koja joj najviše odgovara. Problem se rešava odvojeno za svaku jedinicu, što znači da se i optimalne težine generalno razlikuju od jedinice do jedinice. U dualnom DEA modelu, svaka neefikasna jedinica dobiće i informacije o tome sa kojom kombinacijom drugih (referentnih) jedinica je upoređena i u kojim dimenzijama su najveći gubici efikasnosti, ali u BoD kontekstu interpretacija se najčešće zadržava na samim težinama i dobijenim skorovima. Važno je napomenuti da je zbog potpunog odsustva unapred zadanih težina, model inherentno nelinearan u originalnoj formi, ali kao što je gore pomenuto, transformacijom se svodi na linearni model.

4. Rezultati analize i diskusija

Da bi se obezbedila robusnost i relevantnost analize, izbor indikatora zasnovan je na metodološkim smernicama Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards (2022). Primenjeni su sledeći kriterijumi: (a) Usklađenost sa ključnim strategijama cirkularne ekonomije budući da su odabrani indikatori koji reflektuju centralne dimenzije cirkularnosti, kao što su efikasno korišćenje resursa, ponovna upotreba materijala i smanjenje otpada; (b) Dostupnost pouzdanih i konzistentnih podataka - korišćeni su samo oni indikatori za koje postoje uporedivi i sistematski prikupljeni podaci za svih 27 država članica EU, čime se osigurava homogenost uzorka i izbegavaju pristrasnosti koje bi proistekle iz parcijalnih baza; (c) Kvantifikovanost i objektivnost imajući u vidu da su u analizu uključeni indikatori izraženi kroz numeričke vrednosti, što omogućava egzaktno merenje, primenu kvantitativnih metoda i izračunavanje kompozitnih indeksa bez subjektivnih procena; (d) Relevantnost za aktuelne politike EU jer je izbor dodatno vođen značajem indikatora u kontekstu postojećih strateških dokumenata, ciljeva održivog razvoja i Evropskog zelenog dogovora.

Za potrebe analize odabrani su sledeći indikatori: (a) Potrošnja sirovina - meri ukupnu količinu sirovina koje privreda koristi pri čemu veća potrošnja znači veću zavisnost od primarnih resursa; (b) generisanje komunalnog otpada po stanovniku predstavlja količinu otpada koji se prosečno proizvede po osobi godišnje što je pokazatelj opterećenja životne sredine i efikasnosti sistema upravljanja otpadom; (c) intenzitet emisije gasova sa efektom staklene bašte po jedinici potrošene energije koji meri koliko emisija CO₂ i drugih gasova nastaje po potrošenoj jedinici energije i pokazuje koliko je energetska mešavina ekološki održiva; (d) stopa reciklaže komunalnog otpada koja predstavlja procenat komunalnog otpada koji se reciklira umesto da se odlaže i ključni je pokazatelj cirkularnosti i ekološke efikasnosti; (e) stopa kružne upotrebe materijala predstavlja procenat materijala u ukupnoj potrošnji koji potiče iz reciklaže i ponovne upotrebe, a ne iz primarnih izvora i to je jedan od centralnih indikatora cirkularne ekonomije.

Na ovaj način, konačni skup odabranih indikatora pruža sveobuhvatan pregled performansi cirkularne ekonomije, obuhvatajući različite dimenzije tranzicije, od produktivnosti resursa, preko reciklažnih tokova i korišćenja sekundarnih sirovina, do pokazatelja povezanih sa inovacijama i otvaranjem novih ekonomskih prilika. Takva metodološka konzistentnost garantuje da dobijeni rezultati reflektuju realne razlike među državama članicama, kao i da se mogu koristiti kao pouzdana osnova za formulisanje preporuka i identifikaciju najboljih praksi u domenu cirkularne ekonomije.

Tabela 1. Vrednosti kompozitnih indeksa cirkularne ekonomije

Rank	Zemlja	Rezultat	Rank	Zemlja	Rezultat
1	Belgija	100.00%	15	Estonija	72.17%
2	Danska	100.00%	16	Mađarska	71.40%
3	Nemačka	100.00%	17	Španija	70.86%
4	Holandija	100.00%	18	Luksemburg	69.32%
5	Slovenija	95.95%	19	Češka	64.56%
6	Italija	92.47%	20	Irska	60.82%
7	Švedska	91.79%	21	Bugarska	59.53%
8	Austrija	90.18%	22	Hrvatska	53.26%
9	Francuska	81.70%	23	Portugal	49.56%
10	Finska	80.21%	24	Malta	40.13%
11	Litvanija	80.08%	25	Grčka	37.55%
12	Poljska	77.18%	26	Rumunija	31.24%
13	Letonija	73.77%	27	Kipar	22.99%
14	Slovačka	73.50%			

Izvor: Proračun autora

Rezultati pokazuju jasno izdvajanje vodećih zemalja u oblasti cirkularne ekonomije, pri čemu Belgija, Danska, Nemačka i Holandija dostižu maksimalnu efikasnost (100%), dok Kipar (22,99%), Rumunija (31,24%) i Grčka (37,55%) zaostaju značajno u odnosu na evropski prosek. Ovakva distribucija ukazuje na duboke regionalne razlike u stepenu implementacije cirkularnih politika i praksi među državama članicama EU. Sa jedne strane, Belgija, Danska, Nemačka i Holandija formiraju „efikasni front“, što znači da su prema BoD modelu njihovi rezultati takvi da nijedna druga zemlja ne ostvaruje bolji ishod u kombinaciji svih indikatora. Ove zemlje karakterišu visoke stope reciklaže komunalnog otpada, visok udeo energije iz obnovljivih izvora, razvijeni sistemi za ponovnu upotrebu materijala, stabilna resursna i energetska produktivnost. Slovenija (95,95%), Italija (92,47%) i Švedska (91,79%) takođe se svrstavaju među lidere. Njihov uspeh može biti povezan sa inovativnim politikama u oblasti upravljanja otpadom (Slovenija), snažnim industrijskim sistemima prilagođenim održivosti (Italija), i visokim standardima u obnovljivoj energiji i reciklaži (Švedska). U grupi sa 80–90% nalaze se Austrija, Francuska, Finska i Litvanija. One postižu solidne rezultate u većini dimenzija, ali ne dosežu najviše standarde lidera. Poljska, Letonija, Slovačka i Estonija (70–77%) pokazuju umerenu efikasnost gde je evidentno da je napredak ostvaren, ali postoji prostor za unapređenje, naročito u povećanju stope reciklaže i smanjenju zavisnosti od primarnih resursa. Mađarska i Španija (oko 71%) takođe spadaju u ovu kategoriju, gde rezultati ukazuju na parcijalne uspehe u pojedinim segmentima (npr. obnovljivi izvori energije u Španiji), ali i nedovoljnu konzistentnost u svim indikatorima. Češka (64,56%) i Irska (60,82%) beleže rezultate ispod proseka EU, što sugeriše izazove u unapređenju produktivnosti resursa i implementaciji kružne upotrebe materijala. Bugarska (59,53%) i Hrvatska (53,26%) imaju ograničene kapacitete u reciklažnim tokovima i relativno visoku zavisnost od primarnih resursa. Portugal (49,56%) i Malta (40,13%) ukazuju

Regionalna analiza indikatora cirkularne ekonomije u Evropskoj uniji

na sistemske slabosti i nizak stepen ponovne upotrebe materijala i ograničena produktivnost resursa. Grčka (37,55%), Rumunija (31,24%) i Kipar (22,99%) nalaze se na začelju rang liste što ukazuje na značajne strukturne probleme. Ovo ukazuje na potrebu za značajnim investicijama i strukturnim reformama u ovim zemljama kako bi dostigle evropski prosek.

5. Zaključak

Dobijeni rezultati potvrđuju da je tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji u Evropskoj uniji izrazito heterogena, sa jasnim razlikama između zemalja koje prednjače i onih koje značajno zaostaju. Lideri poput Belgije, Danske, Nemačke i Holandije demonstriraju visoke performanse zahvaljujući snažnim institucionalnim okvirima, kontinuiranim investicijama i naprednim inovacionim praksama, dok srednje uspešne zemlje, među kojima se izdvajaju Austrija, Francuska, Finska i Poljska, beleže umerene rezultate, ali sa jasno prepoznatljivim prostorom za ciljano unapređenje pojedinih dimenzija cirkularnosti. Nasuprot njima, zemlje sa najnižim vrednostima, kao što su Grčka, Rumunija i Kipar, suočene su sa dubokim strukturnim i institucionalnim barijerama koje usporavaju njihov napredak. Ovi nalazi ukazuju na potrebu za diferenciranim pristupom kreiranju evropskih politika. Lideri bi trebalo da preuzmu ulogu generatora inovacija i prenosa najboljih praksi, srednje uspešne zemlje da razvijaju prilagođene politike usmerene na identifikovane slabosti, dok za države na začelju rang-liste prioritet treba da bude obezbeđivanje intenzivne institucionalne i finansijske podrške kroz evropske fondove i mehanizme solidarnosti. Na taj način, moguće je smanjiti postojeće razvojne razlike i ubrzati ukupnu tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, čime se doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja i strateških ambicija Evropskog zelenog dogovora.

Literatura

- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European journal of operational research*, 2(6), 429-444.
- Cherchye, L., Moesen, W., Rogge, N., & Puyenbroeck, T. V. (2007). An introduction to 'benefit of the doubt' composite indicators. *Social indicators research*, 82(1), 111-145.
- Colasante, A., D'Adamo, I., Morone, P., & Rosa, P. (2022). Assessing the circularity performance in a European cross-country comparison. *Environmental Impact Assessment Review*, 93, 106730.
- Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards (2022) *Step 2. Data selection*. preuzeto sa: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/composite-indicators/10-step-guide/step-2-data-selection_en. pristupljeno: April 15, 2025
- D'Adamo, I., Favari, D., Gastaldi, M., & Kirchherr, J. (2024). Towards circular economy indicators: Evidence from the European Union. *Waste Management & Research*, 42(8), 670-680.
- European Environment Agency (2024). *Europe's circular economy in facts and figures*. Preuzeto sa: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/europes-circular-economy-in-facts> Pristupljeno: April 18, 2025
- European Environment Agency (2025). Circular material use rate in Europe. Preuzeto sa: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/circular-material-use-rate-in-europe> Pristupljeno: April 20, 2025

- Garcia-Bernabeu, A., Hilario-Caballero, A., Pla-Santamaria, D., & Salas-Molina, F. (2020). A process oriented MCDM approach to construct a circular economy composite index. *Sustainability*, *12*(2), 618.
- Geisendorf, S., & Pietrulla, F. (2018). The circular economy and circular economic concepts—a literature analysis and redefinition. *Thunderbird International Business Review*, *60*(5), 771-782.
- González, E., Cárcaba, A., & Ventura, J. (2018). Weight constrained DEA measurement of the quality of life in Spanish municipalities in 2011. *Social Indicators Research*, *136*(3), 1157-1182.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, conservation and recycling*, *127*, 221-232.
- Melyn, W., & Moesen, W. (1991). Towards a synthetic indicator of macroeconomic performance: unequal weighting when limited information is available. *Public economics research papers*, 1-24.
- Mitrović, Đ., & Manić, E. (2020). Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji u zemljama Evropske Unije—konvergencija ili divergencija. *Ekonomске ideje i praksa*, (38).
- Nazarko, J., Chodakowska, E., & Nazarko, Ł. (2022). Evaluating the transition of the European Union member states towards a circular economy. *Energies*, *15*(11), 3924.
- Pakuła, N., Łapniewska, Z., & Dutra, C. J. (2025). Comparative measurements of circular economy performance among European countries: Reviewing approaches and limitations. *Journal of Environmental Management*, *375*, 124414.

REGIONAL ANALYSIS OF CIRCULAR ECONOMY INDICATORS IN THE EUROPEAN UNION

Abstract: *The European Union is actively promoting the transition to circular economic models in order to reduce dependence on primary resources, limit the generation of waste and encourage sustainable economic growth. Despite the common goals, the performance in the implementation of the circular economy among the member states varies significantly, which opens up the space for detailed regional comparisons and identification of best practices. This study implements a comprehensive regional analysis using the Benefit of Doubt (BoD) method. The results indicate pronounced regional differences in the degree of achieved circularity, with the identified countries being leaders, but also countries with significant room for improvement. Based on the findings, directions for improving policies and practices in accordance with the goals of sustainable development are proposed. The study contributes to the academic and professional discussion on measuring progress in the transition to a circular economy and provides a valuable tool for creating targeted measures at the level of member states.*

Key words: *circular economy, European Union, Benefit of Doubt (BoD) method, regional differences, sustainable development.*